

1. Анисимов, Н. Ю. Об установлении полномочий, обязанностей и ответственности вице-президента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Карелиной Ирины Георгиевны / Н. Ю. Анисимов. – Текст : электронный // Приказ ректора НИУ ВШЭ № 6.18.1-01/010922-3 от 01. 09. 2022. – URL: <https://www.hse.ru/docs/751519676.html> (дата обращения: 05.11.2023).

2. Гительман, Л. Д. Университетская власть в период преобразований: смена образовательной парадигмы / Л. Д. Гительман. – Текст : электронный // Университетское управление: практика и анализ. – 2014. – С. 26-40. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/universitetskaya-vlast-v-period-preobrazovaniy-smena-obrazovatelnoy-paradigmy> (дата обращения: 05.11.2023).

3. Апенько, С. Н. Формирование и развитие команд стратегических проектов трансформации университетов: методологические подходы / команды / С. Н. Апенько, Г.З. Ефимова, М. Ю. Семёнов. – Текст : электронный // Образование и наука. – 2023. – Т. 25, № 4. – С. 37-69. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-komand-strategicheskikh-proektov-transformatsii-universitetov-metodologicheskie-podhody> (дата обращения: 29.09.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

4. Апенько, С. Н. Специфика реализации проектов трансформации в университетах и работа проектной команды / С. Н. Апенько, Г.З. Ефимова, М. Ю. Семёнов. – Текст : электронный // Высшее образование в России – 2023. – № 4.– С. 42-64. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-realizatsii-proektov-transformatsii-v-universitetah-i-rabota-proektnoy-komandy> (дата обращения: 29.09.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

5. Джонс, Дж. К. Методы проектирования / пер. с англ. Т. П. Бурмистровой, И. В. Фриденберга; под ред. д-ра психол. наук, канд. техн. наук В. Ф. Венды, канд. психол. наук В. М. Мунипова. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Мир, 1986. – 396 с. – Текст : непосредственный.

УДК 614.88:005.53

DOI

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ДНР: РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ДОКТОРОВА Н. П.,
канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье отражены результаты исследования роли управленческих решений в системе здравоохранения с акцентом на их влияние на качество и эффективность медицинской помощи. Рассмотрены различные виды управленческих решений, включая стратегические, тактические и оперативные, а также их важность для оптимизации работы здравоохранения. Особое внимание уделено влиянию цифровых технологий на систему здравоохранения, выявляя, как внедрение цифровых технологий содействует улучшению доступности медицинских услуг, повышению качества ухода за пациентами и эффективному управлению ресурсами. Кроме того, рассмотрена роль управленческих решений и цифровых технологий в условиях активных боевых действий, где оперативные меры и цифровые системы становятся

жизненно важными, отмечена важность цифровых технологий в создании современной и доступной медицинской системы.

Ключевые слова: управленческие решения, цифровые технологии, система здравоохранения, ДНР

ENSURING THE QUALITY OF MEDICAL CARE IN THE DPR: THE ROLE OF MANAGEMENT DECISIONS

DOKTOROVA N. P.,
Candidate of State Administration, Associate
Professor, Associate Professor of the Department
Management of Non-production Sphere
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article examines the role of management decisions in the healthcare system, with an emphasis on their impact on the quality and efficiency of medical care. Various types of management decisions are considered, including strategic, tactical and operational, and their importance for optimizing health care operations. Particular attention is paid to the impact of digitalization on the healthcare system, highlighting how the introduction of digital technologies contributes to improved access to healthcare services, improved quality of patient care and efficient management of resources. In addition, the article examines the role of management decisions and digitalization in active combat situations, where operational measures and digital systems become vital. The conclusion emphasizes the importance of digitalization in creating a modern and accessible medical system.

Keywords: management decisions, digitalization, healthcare system, DPR

Постановка задачи заключается в исследовании роли управленческих решений в системе здравоохранения, с ориентацией на стратегические, тактические и оперативные аспекты, а также в определении влияния цифровых технологий на качество и эффективность медицинской помощи.

Анализ последних исследований и публикаций. Рассмотрены современные аспекты принятия управленческих решений в системе здравоохранения.

Актуальность данной статьи обусловлена растущей важностью управленческих решений и цифровых технологий в системе здравоохранения. В условиях стремительных изменений и вызовов, таких как пандемии, конфликты и технологический прогресс, исследование и понимание влияния этих факторов на качество и доступность медицинской помощи становится критически важным. Анализ роли управленческих решений и цифровых технологий в системе здравоохранения актуален для повышения эффективности и адаптации системы к изменяющимся условиям, что в итоге способствует улучшению общего здоровья населения.

Цель статьи заключается в исследовании управленческих решений и их влияния на систему здравоохранения в ДНР с учётом особенностей региона и акцентом внимания на стратегических, тактических и оперативных аспектах управления, а также роли цифровых технологий в повышении качества и доступности медицинской помощи в условиях конфликта и нестабильности.

Изложение основного материала исследования. Качество медицинской помощи в любой стране или регионе является барометром его общественного здоровья и благосостояния. В сложных геополитических условиях, в которых Донецкая Народная Республика (ДНР) находится сегодня, обеспечение высокого уровня медицинской

помощи становится особенно важным вызовом. Однако, несмотря на сложности, которые она преодолевает, уровень медицинской помощи в ДНР постепенно улучшается, благодаря внедрению эффективных управленческих решений.

В здравоохранении, как и в любой другой сфере деятельности, эффективные управленческие решения играют решающую роль. Эти решения опираются на накопленный опыт, теоретическую базу и передовые методики управления. Понимание теоретических аспектов управленческих решений в системе здравоохранения становится фундаментом для разработки и внедрения практических мероприятий [1].

Управленческие решения в системе здравоохранения – это конкретные действия, принимаемые администраторами, руководителями и управленческим персоналом здравоохранения для достижения стратегических целей и обеспечения эффективного функционирования медицинских организаций и системы в целом.

Основополагающими принципами управления в системе здравоохранения являются эффективность, доступность, качество и безопасность медицинской помощи. Перечисленные принципы ориентируют на выбор решений, которые обеспечивают достижение этих целей.

Основой принятия решений является сбор, анализ и оценка данных о производительности системы здравоохранения. Это включает в себя использование статистических методов и инструментов для принятия информированных решений.

Управленческие решения в здравоохранении могут быть разделены на три основных категории: стратегические, тактические и оперативные. Каждая из этих категорий имеет свои уникальные характеристики и роль в обеспечении эффективного функционирования системы здравоохранения.

Стратегические решения в системе здравоохранения – это долгосрочные управленческие мероприятия и действия, которые ориентированы на определение миссии, целей и приоритетов здравоохранения на значительное будущее. Они играют фундаментальную роль в формировании и развитии системы здравоохранения, а также в определении общей стратегии достижения высокого качества и доступности медицинской помощи для населения. Рассмотрим более подробно стратегические решения и их роль в системе здравоохранения:

Определение миссии и целей. Стратегические решения включают в себя установление миссии здравоохранения, то есть основной цели и назначения системы. Например, миссия может быть сформулирована как «предоставление высококачественной медицинской помощи всем жителям региона». Цели, в свою очередь, конкретизируют, каким образом будет достигаться эта миссия.

Определение приоритетов и стратегий, которые будут использоваться для их достижения. Например, приоритетом может быть улучшение доступности первичной медицинской помощи в отдалённых районах, и стратегия может включать в себя развитие мобильных медицинских бригад.

Планирование ресурсов – финансовых, человеческих и материальных, необходимых для реализации стратегии. Это включает в себя планирование бюджета, определение необходимого медицинского оборудования и ресурсов человеческого потенциала.

Оценка рисков и неопределённости. Стратегические решения также включают в себя анализ рисков и неопределённости, связанных с выбранными стратегиями. Это позволяет управлять рисками и разрабатывать планы реагирования на возможные проблемы.

Вовлечение заинтересованных сторон. Важной частью является вовлечение медицинского персонала, пациентов, общественности и других заинтересованных сторон. Их мнения и предложения могут оказать значительное влияние на формирование стратегии и придать ей большую легитимность.

Стратегические решения в системе здравоохранения играют важную роль, ориентируя систему на достижение долгосрочных целей и обеспечивая работу в соответствии с миссией и целями. Они способствуют улучшению качества и эффективности медицинской помощи, что, в свою очередь, приводит к лучшим результатам для пациентов. Кроме того, стратегические решения помогают оптимизировать использование ресурсов, обеспечивая более эффективное распределение бюджета и ресурсов человеческого потенциала. Они также позволяют системе здравоохранения адаптироваться к изменяющимся условиям, будь то демографические изменения, эпидемии или другие вызовы. Таким образом, стратегические решения служат ориентиром для системы здравоохранения, направляя её на постоянное совершенствование и обеспечивая наилучший уровень заботы о пациентах.

В целом, стратегические решения являются фундаментальными для развития системы здравоохранения и играют ключевую роль в обеспечении качественной и доступной медицинской помощи населению.

Тактические решения в системе здравоохранения – это управленческие мероприятия и действия, направленные на решение конкретных задач и проблем в рамках общей стратегии здравоохранения. Эти решения ориентированы на ближайший период и обычно принимаются с целью улучшения оперативной эффективности и достижения стратегических целей. Рассмотрим подробнее тактические решения и их роль в системе здравоохранения:

Планирование ресурсов. Тактические решения включают в себя определение конкретных ресурсов, необходимых для реализации стратегии здравоохранения. Это включает в себя планирование бюджета, закупку медицинского оборудования, а также управление ресурсами человеческого потенциала, включая приём и обучение медицинского персонала.

Управление качеством включает в себя внедрение стандартов лечения, контроль медицинских процессов, мониторинг качества и разработку программ обучения для медицинского персонала.

Оптимизация процессов направлена на оптимизацию операционных действий, чтобы обеспечить более эффективное и быстрое обслуживание пациентов. Это включает в себя управление рабочими процессами, организацию расписания приёма пациентов и распределение ресурсов [2].

Управление информацией и технологиями заключается во внедрении информационных систем и технологий для улучшения обмена медицинской информацией и управления данными. Это способствует координации ухода за пациентами и улучшению точности диагностики.

Управление чрезвычайными ситуациями направлено на организацию реагирования системы здравоохранения на кризисные ситуации, включая эпидемии, природные катастрофы и другие чрезвычайные события.

Тактические решения в системе здравоохранения выполняют несколько важных функций. Во-первых, они направлены на оптимизацию текущей операционной деятельности и использование ресурсов для достижения более эффективной и оперативной медицинской помощи. Во-вторых, тактические решения играют ключевую роль в обеспечении качества и безопасности медицинской помощи, гарантируя соблюдение стандартов и норм. Они также позволяют системе здравоохранения быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и среде, сохраняя при этом высокое качество обслуживания. Наконец, эти решения способствуют улучшению доступности медицинской помощи для населения благодаря оптимизации процессов и ресурсов. В совокупности эти функции тактических решений способствуют улучшению обслуживания пациентов и эффективному функционированию системы здравоохранения.

Тактические решения важны для повседневной деятельности системы здравоохранения и помогают достигать стратегических целей. Они дополняют стратегические решения, обеспечивая более конкретное и оперативное управление системой здравоохранения.

Оперативные решения в системе здравоохранения – это конкретные меры и действия, предпринимаемые для обеспечения ежедневного функционирования медицинских учреждений и удовлетворения текущих потребностей населения. В условиях, когда регион находится в зоне риска активных боевых действий, оперативные решения становятся особенно важными, поскольку оперативная нагрузка на систему здравоохранения может быть высокой из-за потенциального увеличения количества пострадавших. Рассмотрим подробнее оперативные решения и их роль в таких условиях.

Активное управление медицинскими ресурсами. Оперативные решения включают в себя меры по управлению медицинскими ресурсами, включая планирование и координацию работы медицинского персонала, распределение медицинского оборудования и лекарств.

Готовность к приёму пострадавших. В условиях боевых действий оперативные решения состоят из мер по готовности к приёму пострадавших: обеспечение наличия необходимого медицинского оборудования, лекарств и медицинского персонала, а также разработку планов эвакуации и оказания первой помощи.

Оперативная координация и коммуникация. Важной ролью оперативных решений является обеспечение оперативной координации и связи между различными медицинскими учреждениями, службами скорой помощи и другими службами для обеспечения быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Обучение и подготовка медицинского персонала. Оперативные решения включают в себя обучение медицинского персонала для работы в условиях высокой оперативной нагрузки и в кризисных ситуациях.

Оценка рисков и управление чрезвычайными ситуациями. Важной частью оперативных решений является анализ рисков и разработка планов управления чрезвычайными ситуациями, чтобы обеспечить быстрое и эффективное реагирование на любые потенциальные угрозы для здоровья населения [3].

Роль оперативных решений в системе здравоохранения в условиях активных боевых действий заключается в обеспечении непосредственной реакции и эффективного управления ресурсами для сохранения жизни и здоровья населения в условиях конфликта и чрезвычайных ситуаций. Эти решения имеют ключевое значение для обеспечения максимальной безопасности и уровня медицинской помощи в условиях кризиса. Оперативные решения обеспечивают быстрое реагирование на происходящие события, включая оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим. Они также помогают оптимизировать использование медицинских ресурсов, чтобы обеспечить наличие необходимого оборудования и лекарственных средств там, где они больше всего необходимы в конкретный момент. Кроме того, оперативные решения способствуют поддержанию стабильности в системе здравоохранения, обеспечивая её бесперебойное функционирование даже в условиях высокой оперативной нагрузки. Они также могут включать в себя меры по восстановлению системы здравоохранения после чрезвычайных ситуаций, помогая восстановить нормальное функционирование системы для укрепления здоровья и благополучия граждан. В совокупности оперативные решения играют решающую роль в обеспечении медицинской помощи и поддержании стабильности в условиях кризисных ситуаций.

Управленческие решения в сфере здравоохранения играют важную роль в определении стратегий, тактик и оперативных мер, необходимых для обеспечения высокого качества медицинской помощи. Однако для эффективной реализации многих

из этих решений необходимо внедрение цифровых технологий, которые становятся неотъемлемой частью современной медицинской практики. При этом важно понимать воздействие управленческих решений на потребность в цифровой трансформации.

Внедрение цифровых технологий в систему здравоохранения представляет собой важный и высокоэффективный метод улучшения качества и эффективности медицинской помощи.

Цифровые технологии способствуют увеличению доступности медицинских услуг, особенно в удалённых и сельских районах, создавая электронные системы (ЭС) управления медицинскими данными и дистанционного обслуживания пациентов.

Электронные системы повышают качество ухода и обеспечивают безопасность пациентов, способствуя точным диагнозам и предоставлению оптимальных методов лечения, тем самым уменьшая риск ошибок в медицинской практике.

Цифровые технологии позволяют эффективнее управлять медицинскими ресурсами, включая инвентарь, расписание персонала и финансы, что оптимизирует расходы и снижает издержки.

ЭС способствуют более быстрому обмену информацией между медицинскими профессионалами и содействуют совместной работе, что улучшает диагностику и лечение пациентов.

Цифровые платформы позволяют более эффективно следить за состоянием здоровья пациентов и проводить мониторинг заболеваний, что способствует более раннему выявлению рисков факторов и предупреждению заболеваний.

Сокращение бумажной бюрократии и внедрение электронной документации упрощают процессы и делают работу более удобной для медицинского персонала.

Внедрение цифровых систем способствует оптимизации процессов и повышению эффективности работы здравоохранения, что, в свою очередь, снижает издержки и повышает доступность медицинской помощи.

Обобщая приведённую информацию, можно сделать вывод о том, что цифровые технологии в системе здравоохранения играют важную роль в создании современной, эффективной и доступной медицинской системы, которая способна удовлетворить потребности населения и повысить общий стандарт здравоохранения. Это существенный шаг в направлении обеспечения лучшего уровня заботы о здоровье граждан и преодоления вызовов, связанных с медицинским обслуживанием.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок. Управленческие решения имеют важное значение для совершенствования системы здравоохранения. Эти решения включают в себя стратегические, тактические и оперативные меры, которые позволяют адаптировать систему к разнообразным вызовам, повышать качество обслуживания пациентов и оптимизировать использование ресурсов.

Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью управленческих решений в системе здравоохранения. Внедрение цифровых технологий и систем играет решающую роль в увеличении доступности медицинской помощи, повышении качества ухода за пациентами и обеспечении эффективного управления ресурсами.

В условиях активных военных действий и кризисов оперативные решения и цифровые технологии становятся ключевыми элементами в поддержании жизни населения и стабильности системы здравоохранения. Оперативные решения позволяют оперативно реагировать на события и предоставлять неотложную медицинскую помощь, а цифровые технологии облегчают координацию и мониторинг в условиях высокой оперативной нагрузки.

Важность цифровых технологий в системе здравоохранения заключается в улучшении доступности медицинских услуг, повышении качества обслуживания, оптимизации управления ресурсами и уменьшении бюрократии. Это способствует созданию современной, эффективной и доступной медицинской системы, которая

может удовлетворить потребности населения и повысить общий уровень здравоохранения.

Список использованных источников

1. Докторова, Н. П. Особенности принятия управленческих решений в условиях неопределённости / Н. П. Докторова // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2022. – № 26. – С. 6-12. – Текст : непосредственный.
2. Докторова, Н. П. Использование информационных технологий в принятии управленческих решений в здравоохранении ДНР / Н. П. Докторова // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2023. – № 31. – С. 124-135. – Текст : непосредственный.
3. Ромодан, Ю. О. Антикризисные методы управления персоналом в организациях сферы услуг ДНР / Ю. О. Ромодан // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2023. – № 31. – С. 73-80. – Текст : непосредственный.

УДК 005.93:005.95

DOI

**ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕТЕРМИНАНТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
ЧЕЛОВЕКООРИЕНТИРОВАННОГО ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА**

ЕВСЕЕНКО В. А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье определены основные детерминанты развития управленческого потенциала предприятия на основе человекоориентированной ценностной концепции, которая основывается на двух базовых подходах – максимизация ценности для собственников и максимизация многофакторной целевой функции для всех заинтересованных сторон. Приоритетность каждой составляющей управленческого потенциала предприятия предлагается устанавливать по результатам определения показателей VRIO-анализа и попарного сравнения значимости составляющих.

Ключевые слова: персонал, человекоориентированный ценностный подход, развитие управленческого потенциала, система детерминант

**FORMATION OF A SYSTEM OF DETERMINANTS OF THE LEVEL OF
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT POTENTIAL OF AN ENTERPRISE BASED
ON A HUMAN-CENTRIED VALUE APPROACH**

EVSEENKO V. A.,
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of
Accounting and Auditing,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation